

**MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI
PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN *SQ3R* (*SURVEY,
QUESTION, READ, RECITE, REVIEW*) SISWA KELAS VII B
SEMESTER I SMP NEGERI 1 PAYANGAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**I MADE PUTRAJAYA
NIP. 19661231 198901 1 052
TEMPAT TUGAS : SMP NEGERI 1 PAYANGAN
Email : putrajayamade66@gmail.com**

ABSTRACT

This Classroom Action Research was carried out at SMP Negeri 1 Payangan with the aim of improving the Indonesian learning achievement of class VII B students in the first semester of the 2019/2020 school year through the use of the SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) learning model in the learning process. The data collection method is to use a learning achievement test. The data analysis method is descriptive.

The results obtained from this study are that students' Indonesian learning achievement can be improved through the use of the SQ3R learning model (Survey, Question, Read, Recite, Review). This is evident from the results obtained initially from 65.15 to 72.81 in the first cycle and 80.62 in the second cycle. Students' learning completeness also has a very significant increase. At the beginning of the meeting, the students' learning completeness only reached 25.00%, in the first cycle it increased to 62.50%, and in the second cycle the increase was very significant, reaching 100%. The conclusion obtained from this study is that the Indonesian learning achievement of class VII B students of SMP Negeri 1 Payangan in the first semester of the 2019/2020 academic year can be improved through the use of the SQ3R learning model (Survey, Question, Read, Recite, Review).

Keywords: Learning Achievement, SQ3R Learning Model (Survey, Question, Read, Recite, Review)

ABSTRAK

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Payangan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VII B semester I tahun pelajaran 2019/2020 melalui penggunaan model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*) dalam proses pembelajaran. Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*). Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya 65,15 pada siklus I menjadi 72,81 dan pada siklus II menjadi 80,62. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. pada awal pertemuan ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 25,00%, pada siklus I meningkat menjadi 62,50%, dan pada siklus II peningkatannya sangat signifikan yaitu mencapai 100%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditingkatkan melalui penggunaan model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*).

Kata kunci: Prestasi Belajar, Model Pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*),

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan modal untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai subyek dalam pembangunan yang baik. Pendidikan formal (sekolah) merupakan tempat yang sangat strategis untuk menyiapkan atau mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan bernalar tinggi. Oleh karena itu, pendidikan formal diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan adalah aspek penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga diyakini mampu menanamkan pengalaman bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat diperoleh manusia yang produktif. Salah satu hal yang paling mendasar dalam dunia pendidikan adalah bagaimana usaha untuk menginovasi proses pembelajaran sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Menelisik fungsi dari Pendidikan Nasional sebagai mana terurai dalam UU. No. 20 tahun 2003 tersebut, maka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat menjadi fungsi

pertama dan utama dari pendidikan. ini berarti bahwa pendidikan tidak semata-

mata hanya mengejar kecerdasan intelegendia (*Intellegence Quotient*), tetapi juga pengembangan nilai dan karakter. Demikian juga pada tujuan Pendidikan Nasional disebutkan lebih banyak tujuannya adalah dalam rangka pengembangan nilai karakter yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini relevan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pembelajaran dari perencanaan samapai wajib mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa.

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah menuntut banyak inovasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai sarana belajar bagi siswa yang dapat menyenangkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar tempat belajar belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal, karena berbagai alasan seperti kurangnya waktu belajar atau kurangnya persiapan pada penguasaan fasilitas belajar

Dalam pelaksanaan pembelajaran disekolah, usaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa banyak mengalami kendala dan hambatan. Lebih-lebih pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang menuntut begitu banyak pencapaian konsep sehingga mengakibatkan motivasi belajar kurang baik. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kemampuan yang berasal dari siswa, yang meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan emosi. Dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berasal dari luar, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Guru merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa. Sehingga dalam memberikan evaluasi diharapkan lebih akurat, objektif, dan mengoptimalkan pembelajaran. Masalah yang dihadapi misalnya masalah kepribadian guru dan kompetensi, kecakapan mengajar, yang antara lain mencakup ketepatan pemilihan metode pendekatan, motivasi, improvisasi, serta evaluasi. Disamping guru, orang tua juga merupakan pihak yang berperan utama dalam penanganan anak. Sebab interaksi anak dengan orang tua tetap lebih besar porsinya dibanding dengan interaksi guru dengan anak di sekolah. Orang tua harus mampu menciptakan kondisi dan

menyediakan sarana yang menunjang proses belajar anak.

Bedasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 1 Payangan, selama ini pembelajaran Bahasa Indonesia masih banyak dilakukan secara konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru) serta lemahnya kemampuan guru dalam mendorong dan memotivasi siswa menjadikan prestasi belajar Bahasa Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut peneliti temukan pada saat melakukan observasi di kelas VII B pada semester I tahun pelajaran 2019/2020. dimana pelajaran Bahasa Indonesia selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah dan textbook oriented, dengan keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal, sehingga kurang menarik minat siswa dan membosankan yang akhirnya membuat siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan, sehingga nilai rata-rata mata pelajaran ini hanya mencapai rata-rata 65,15 dan prosentase ketuntasan mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII B semester I tahun pelajaran 2019/2020 hanya mencapai 25,00%.

Karena rendahnya prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa seperti yang telah disampaikan di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Perbaikan tersebut peneliti lakukan dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*) dalam proses belajar mengajar.

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar anak dan sebagaimana biasa dilaporkan pada wali kelas murid dan orang tua anak setiap akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Djamarah (1994:23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dengan mengkaji hal tersebut di atas, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar menurut Purwanto (2000: 102) antara lain: (1) faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang dapat disebut faktor individual, seperti kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor yang ada diluar individu yang disebut faktor sosial, seperti faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Dalam penelitian ini faktor ke 2 yaitu faktor yang dari luar seperti guru dan cara mengajarnya yang akan menentukan prestasi belajar siswa. Guru dalam hal ini adalah kemampuan atau kompetensi guru, pendidikan dan lain-lain. Cara mengajarnya itu merupakan faktor kebiasaan guru itu atau pembawaan guru itu dalam memberikan pelajaran. Juga dikatakan oleh Slamet (2003: 54-70) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstem. Faktor intern diklasifikasi menjadi tiga faktor yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah antara lain: kesehatan, cacat

tubuh. Faktor psikologis antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Faktor kelelahan antara lain: kelelahan jasmani dan rohani. Sedangkan faktor ekstern digolongkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Faktor keluarga antara lain: cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah antara lain: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat antara lain: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Peningkatan prestasi belajar yang penulis teliti dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor ekstern yaitu metode mengajar guru.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang berbentuk angka sebagai simbol dari ketuntasan belajar bidang studi Bahasa Indonesia. Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar yaitu guru dan metode. Hal inilah yang menjadi titik perhatian peneliti di lapangan.

Model pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) dikemukakan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat. Metode tersebut bersifat praktis dan bisa diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Model pembelajaran SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks, yang meliputi: Pertama, *Survey* yakni memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Kedua, *Question*, yakni menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Ketiga, *Read*, yakni membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Keempat, *Recite*, yakni menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Kelima, *Review*, yakni meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah ke dua dan ketiga.

Langkah-langkah Model pembelajaran SQ3R

1. Survey (Memeriksa dan Meneliti)

Langkah pertama, dalam melakukan aktivitas survey, guru perlu membantu dan mendorong siswa untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur teks. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui panjangnya teks, judul,

bagian (heading) dan judul subbagian (subheading), istilah dan kata kunci, dan sebagainya. Dalam melakukan survey, siswa dianjurkan menyiapkan pensil, kertas, dan alat pembuat ciri (berwarna kuning, hijau, dan warna lainnya) seperti stabilo untuk menandai bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian penting dan akan dijadikan bahan pertanyaan, perlu ditandai untuk memudahkan proses penyusunan daftar pertanyaan pada langkah selanjutnya.

2. Question (Bertanya)

Langkah ke dua, guru sebaiknya memberi petunjuk atau contoh kepada para siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Jumlah pertanyaan tergantung pada panjang pendeknya teks, dan kemampuan siswa dalam memahami teks yang sedang dipelajari. Jika teks yang sedang dipelajari siswa berisi hal-hal yang sebelumnya sudah diketahui, mungkin mereka hanya perlu membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya, apabila latar belakang pengetahuan siswa tidak berhubungan dengan isi teks, maka

perlu menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya.

3. Read (Membaca)

Langkah ketiga, guru sebaiknya menyuruh siswa untuk membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Dalam hal ini membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan dengan pertanyaan tadi.

4. Recite (mengomunikasikan setiap jawaban yang telah di temukan)

Langkah keempat, sebaiknya guru menyuruh menyebutkan lagi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Siswa dilatih untuk tidak membuka catatan jawaban. Jika sebuah pertanyaan tak terjawab, siswa tetap disuruh menjawab pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya, hingga seluruh pertanyaan, termasuk yang belum terjawab, dapat diselesaikan dengan baik.

5. Review (Mengulangi)

Pada langkah kelima, langkah terakhir (review), guru sebaiknya menyuruh siswa meninjau ulang

seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat.

Perubahan dalam kemampuan dan keterampilan serta tingkah laku anak menuju arah yang semakin membaik menunjukkan bahwa ketuntasan belajar Bahasa Inggris yang dipersyaratkan sudah dapat dicapai dengan baik oleh anak sebagai akibat proses belajar sehari-hari yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehubungan dengan Prestasi Belajar ini, untuk SMP Negeri 2 Ubud masih membutuhkan bimbingan guru dikarenakan banyak di antara mereka yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal yang dipersyaratkan.

Model pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) dengan metode bimbingan individu dan kelompok merupakan metode yang bersifat praktis dan bisa diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Model pembelajaran SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks, yang meliputi: Pertama, *Survey* yakni memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Kedua, *Question*, yakni menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Ketiga, *Read*, yakni membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Keempat, *Recite*, yakni menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Kelima, *Review*, yakni meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah ke dua dan ketiga. Metode ini juga menyebabkan siswa memiliki rasa tanggung jawab atas pemahaman anggota kelompok terhadap suatu konsep materi.

Dari semua yang telah tertera diatas, dapat disampaikan hipotesis atau dugaan sementara yang bunyinya: prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VII B semester I SMP Negeri 1 Payangan tahun pelajaran 2019/2020 akan meningkat jika model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*) digunakan dengan maksimal dan sesuai alur teori yang benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Payangan. Lingkungan sekolah ini sangat nyaman karena hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah sangat baik, hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar juga sangat harmonis, sehingga menimbulkan rasa mutualisme antara sekolah dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan. Oleh

karenanya, rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat diperlukan. Berdasarkan sudut pandang pencapaian tujuan penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja (peta pedoman pengarah bagipelaksanaan penelitian). Oleh karenanya, rancangan penelitian harus jelas, singkat dan memberikan petunjuk operasional tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara serta teknik melakukannya. Fungsi lain, rancangan penelitian adalah sebagai rambu-rambu penentuan atau tolok ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. Memberikan petunjuk mengenai ukuran-ukuran sampai dimana penelitian yang dilakukan itu dikatakan mencapai hasil yang diinginkan (Iding Tarsidi, <http://file.upi.edu/>).

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan Mc. Kernan seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 01. Penelitian Tindakan Model Mc. Kernan, 1991 (dalam

Prosedur:

- Tindakan daur I: mulai dari definisi masalah, berlanjut ke assessment yang disiapkan, berlanjut ke rumusan hipotesis, berlanjut ke pengembangan untuk tindakan I, lalu implementasi tindakan, evaluasi tindakan berlanjut ke penerapan selanjutnya.
- Tindakan daur II: mulai dari menentukan kembali masalah yang ada, berlanjut ke assessment yang disiapkan, terus ke pemikiran terhadap munculnya hipotesis yang baru, perbaikan tindakan pada rencana ke 2, pelaksanaan tindakan, evaluasi terhadap semua pelaksanaan dan penerapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal

Hasil yang menunjukkan perolehan nilai rata rata kelas prestasi belajar Bahasa Indonesia masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 2085 dan rata rata kelas 65,15, dimana siswa yang mencapai persentase ketuntasan belajar 25,00%, dan yang tidak mencapai ketuntasan adalah 75,00%, dengan tuntutan KKM untuk mata pelajaran Bahasa

Indonesia Kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan adalah dengan nilai 73,00.

2) Hasil pada siklus I

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*). Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dari proses awal, yaitu dengan rata rata nilai 72,81 dari jumlah nilai 2330 seluruh siswa di Kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan, dan prosentase ketuntasan belajarnya adalah 62,50%, yang tidak tuntas adalah 37,50%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar 85%.

3) Pada siklus II

Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori sesuai dengan model pembelajaran *SQ3R* (*Survey, Question, Read, Recite, Review*) dalam pembelajaran Bahasa

DOI:

Indonesia di Kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan, dimana hasil yang diperoleh pada siklus II ini ternyata prestasi belajar Bahasa Indonesia meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 80,62, dan ketuntasan belajarnya adalah 100%.

Semua hasil yang diperoleh dari awal, siklus I dan siklus II digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik seperti berikut:

Tabel 01: Tabel Data Prestasi Belajar Siswa Kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan

DATA	AWAL	SIKLUS I	SIKLUS II	VARIABEL
Skor Nilai	2085	2330	2580	Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Dengan KKM = 73,00
Rata Rata Kelas	65,15	72,81	80,62	
Persentase Ketuntasan	25,00%	62,50%	100%	

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII B Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 SMP Negeri 1 Payangan

Pembahasan

Data awal yang diperoleh dengan rata-rata 65,15 dengan ketuntasan belajar hanya mencapai 25,00% menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia

masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SMP Negeri 1 Payangan adalah 73,00. Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar anak/siswa menggunakan metode/model pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)*. Akhirnya dengan penerapan metode/model pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* yang benar sesuai teori yang ada, peningkatan rata-rata prestasi belajar anak/siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 72,81. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 20 siswa memperoleh nilai di atas KKM sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 62,50%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan metode/model pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model/metode tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan prestasi belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik,

menggunakan alur dan teori dari metode/model pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* dengan benar dan lebih maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa agar giat belajar, memberi arahan-arahan, menuntun mereka untuk mampu menguasai materi pelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih optimal. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 80,62 dengan presentase ketuntasan mencapai 100%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun pada suatu keberhasilan bahwa model/metode pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* mampu meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan semua hasil analisis data yang telah dilakukan dengan melihat hubungan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan dan semua hasil pembahasan. Dari hasil refleksi yang telah disampaikan dengan melihat semua data yang telah

dipaparkan, dapat disampaikan bahwa pencapaian tujuan penelitian di atas dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Dari data awal ada 24 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 12 siswa dan siklus II tidak ada siswa mendapat nilai di bawah KKM.
2. Nilai rata-rata awal 65,15 naik menjadi 72,81 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 80,62.
3. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 8 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 20 siswa dan pada siklus II sebanyak 32 siswa.

Paparan di atas membuktikan bahwa model/metode pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* dapat memberi jawaban sesuai tujuan penelitian ini yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Payangan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020. Semua ini dapat dicapai karena model/metode pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa aktif, antusias dan dapat memahami materi yang diajarkan sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat.

Saran

Berdasarkan temuan yang sudah disimpulkan dari hasil penelitian, dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi guru Bahasa Indonesia, apabila mau melaksanakan proses pembelajaran penggunaan model/metode yang telah diterapkan ini semestinya menjadi pilihan dari beberapa model/metode yang ada mengingat model/metode ini telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
2. Bagi peneliti lain, walaupun penelitian ini sudah dapat membuktikan efek utama dari model/metode pembelajaran *SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)* dalam meningkatkan prestasi belajar, sudah pasti dalam penelitian ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dilakukan, oleh karenanya disarankan kepada peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama untuk meneliti bagian-bagian yang tidak sempat diteliti.
3. Bagi pengembang pendidikan, selanjutnya untuk adanya penguatan-penguatan, diharapkan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian

lanjutan guna memverifikasi data
hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Alien, Deborah E. et al- 1996. *The Power of SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) in Teaching Introductory Science Courses*. Jossey-Boss Publisher.
- Amien, Moh. 1996. Perkembangan Intelektual Siswa SMA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid3 No. 4. Jakarta: LPTK dan ISPI.
- Barrows, Howard. 1994. *Practice Based Learning: SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) Applied to Medical Education*. Springfield II: Souldthern Illionis University School of Medicine.
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Depdikbud. 1984/1985. *Program Akta Mengajar V-B Komponen Dasar Kependidikan: Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdikbud. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdikbud. 1996. *Petunjuk Teknis Mata Pelajaran IPS-Sejarah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.